

La muerte en la vida dañada: negatividad irreductible
y límite moral en la ética de Adorno

Death in damaged life: irreducible negativity and
moral limit in Adorno's ethics

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Derechos de autor:

Copyright (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Resumen: En el presente trabajo se analiza el rol que tiene la muerte en la ética negativa de Adorno a partir del concepto de vida dañada. En contraste con las éticas tradicionales, ineficaces frente al sufrimiento producido por una estructura social capitalista, la ética adorniana se presenta como una herramienta crítica frente al telos moral de una pretendida reconciliación con el daño sufrido por las víctimas. Desde esta perspectiva, la muerte adquiere un valor central como la forma más radical y extrema del daño al que estamos sometidos en una vida que ya no se vive plenamente. La muerte ha sido administrada, trivializada y expropiada al sujeto, perdiendo su singularidad y deviniendo en un hecho más de la cotidianidad social. Esta desvirtuación de la muerte pone de manifiesto la necesidad de una ética en orden negativo, basada en el respeto a las víctimas y en la atención al sufrimiento. No se trata, por tanto, de conformar un conjunto de normas morales en sentido positivo, sino de asumir una orientación ética preventiva, capaz de reconocer el daño irreparable y de resistir toda forma de justificación o normalización de la barbarie.

Palabras clave: Muerte, vida dañada, Adorno, ética negativa, sufrimiento.

Abstract: In this paper, the role of death in Adorno's negative ethics is analyzed through the concept of damaged life. In contrast to traditional ethical theories, which prove ineffective in the face of the suffering produced by capitalist social structures, Adornian ethics presents itself as a critical tool against the moral *telos* of an alleged reconciliation with the harm endured by victims. From this perspective, death acquires a central significance as the most radical and extreme form of damage to which we are subjected in a life that is no longer fully lived. Death has been administered, trivialized, and expropriated from the subject, losing its singularity and becoming merely another fact of everyday social life. This distortion of death reveals the need for an ethics in the negative order, grounded in respect for victims and attentiveness to suffering. It is therefore not a matter of establishing a set of moral norms in a positive sense, but rather of assuming a preventive ethical orientation capable of recognizing irreparable damage and resisting any form of justification or normalization of barbarism.

Keywords: Death, damaged life, Adorno, negative ethics, suffering.

Contenido

Introducción	4
1. La vida dañada y las carencias de la moral tradicional	6
1.1. El punto de partida: Una vida dañada	6
1.2. La moral deficiente	7
1.3. Alternativa a la moral tradicional	10
2. La muerte: el culmen de la vida dañada	12
2.1. La muerte no digna	12
2.2. La muerte ya no es más mi muerte	14
2.3. Hay muerte, pero no sujeto para morir	16
3. La muerte como límite moral y necesidad de una ética negativa	19
3.1. La administración de la muerte y el fracaso cultural	19
3.2. El horror como límite del pensamiento y del lenguaje	21
3.3. La muerte es pura negatividad y fundamento de la ética negativa	24
Conclusiones	27
Bibliografía	29

Introducción

Cuando pensamos con cierta rigurosidad en la ética actual, es fácil percatarse de que la moral tradicional ha quedado obsoleta, que no es efectiva para afrontar la realidad en la que nos encontramos. En sociedades donde el sufrimiento deviene a causa del propio ordenamiento social del que somos parte, las formas de enajenación han cambiado significativamente hasta hacerse imperceptible, la administración y burocratización de la vida se ha introducido hasta lo más profundo de nuestra subjetividad y ontología, incluso hasta la experiencia de la muerte, conviene repensar la moral desde otra perspectiva.

La muestra más notable del fracaso de la moral universalista tradicional, la tenemos en Auschwitz con la segunda guerra mundial. El genocidio allí cometido —con todo lo que ello implicaría— no solo puso de manifiesto el fracaso de la moral tradicional, sino que con ello trajo el desencanto de una cultura ilustrada e incluso nos mostró como, elementos que nos hacen intrínsecamente humanos, como el lenguaje, contribuyeron para separar al individuo de su experiencia última con la muerte. En medio de este desencanto y derrumbe de idealismos intelectuales, morales y culturales, la ética adorniana se nos presenta como una herramienta crítica, que no pretenderá reconciliación con el daño, sino todo lo contrario, señalar la herida para mantenerla abierta. Defendiendo con ello que cualquier intento de reconciliación pasa por una violencia directa hacia las víctimas.

Para comprender la alternativa de Adorno, es preciso entender en profundidad que nuestra vida está atravesada por el daño. Esto pasa por comprender que el daño no es algo vinculado solamente al individuo de forma aislada, no tendrá que ver exclusivamente con un daño psicológico, ni siquiera con la moral tradicional, sino que el daño es causado por la propia estructura social, la cual conformamos cada uno de nosotros. En tanto que el fallo es estructural, el daño en nuestra vida tiene unos alcances magnos, desbordando toda nuestra ontología, llegando incluso hasta nuestra muerte. Esta no se presenta ya como experiencia de cierre vital, sino como el límite más radical que evidencia el daño de la vida que ya no vivimos. La muerte ha sido administrada, trivializada y expropiada de cada individuo. Ya no hay mi muerte, la muerte deviene en

datos fríos, sin sujetos, nos homogeneiza, cosifica y resalta nuestra prescindibilidad en el sistema social.

En medio de la vida dañada, junto con el fracaso de la moral tradicional y la propuesta adorniana, el presente trabajo surge al plantearnos una interrogante: ¿qué rol tiene la muerte en la ética negativa de Adorno como límite moral en la vida dañada? Se defenderá que la muerte nos muestra el centro mismo de la vida dañada y se comporta como el límite más radical e insuperable de esta. Es cierto que esto será más evidente en situaciones límite como en Auschwitz, donde la muerte se reveló como experiencia dolosa administrada y radical. La ética de Adorno nos demanda un análisis crítico de este daño más radical, no para reconciliar algo que es irreconciliable como la muerte, sino para mantener esa herida radical e irreparable abierta. No en sentido de resentimiento, sino como muestra de respeto a las víctimas y evitar caer en la lógica social imperante que trivializa un daño que nos trasciende. De lo que se tratará será de un nuevo imperativo categórico en orden negativo, con el fin de la prevención y no en la ejecución de normas morales universales.

Para la consecución de lo dicho, se estructura el trabajo en tres grandes bloques: Primeramente, se analizará la vida dañada y la crítica a la moral tradicional. Posteriormente, haremos un estudio sobre la muerte como culminación del daño y finalizaremos desarrollando la idea de la muerte como límite moral absoluto en la vida dañada que evidencia la necesidad de una ética negativa en Adorno. En otras palabras, la muerte en la vida dañada nos indica la necesidad y urgencia de una ética negativa y materialista.

1. La vida dañada y las carencias de la moral tradicional

Para entender la ética adorniana en relación con la muerte, resulta pertinente comprender primeramente el concepto de *vida dañada* en nuestro filósofo. Por esto mismo, en este primer apartado nos ocuparemos de analizar de qué forma las estructuras y condición sociales imperantes generan esa vida dañada, nos difuminan como individuos y socaban nuestra singularidad y autonomía. Desde aquí podremos adentrarnos en la crítica a la moral tradicional, resaltando sus limitaciones relativas a la materialidad de nuestra existencia. Por último, haré una breve descripción de la alternativa propuesta por Adorno: su *ética negativa*. Una propuesta que se nos presenta como herramienta crítica y de forma negativa hacia la prevención del sufrimiento radicalizado en la muerte.

1.1. *El punto de partida: Una vida dañada*

Para comprender la ética negativa de Adorno, debemos remitirnos a la causa que hace necesaria su propuesta. El detonante de esto son las circunstancias sociales de su tiempo. La vida en sociedad, nuestra ontología en su totalidad, se ve traspasada y asentada en el daño. No habla el filósofo alemán de daño en sentido individual, sino en términos genéricos desde categorías sociales (Míguez, 2025: 1). Es decir, el ordenamiento social, la estructura social imperante hace que la sociedad se constituya de una manera determinada, con la cual se genera un sufrimiento, dolor, un daño, al fin y al cabo, contingente, el cual, aunque insoslayable, precisa de una actitud crítica y activa en términos éticos. Es desde este daño de donde debe partir la reflexión crítica hacia la configuración social del momento.

Por lo tanto, la vida dañada en Adorno es algo estructural, algo que emerge de un orden social determinado, no tanto un daño a un sujeto social individual. Y no debe entenderse desde una óptica particular porque la sociedad actual difumina la figura del sujeto individual que construye su identidad. Todo lo contrario, el individuo en la sociedad dañada se vuelve una pieza de un engranaje «perfecto» que hace que la maquinaria siga funcionando. En el momento que ese individuo no sea una pieza útil de todo el entramado social, será absolutamente invisibilizado, apartado del ordenamiento como tal (Maiso, 2022: 14-15). Lo interesante de esto es que hace de los individuos

meras piezas, fácilmente reemplazables por otros individuos que se adecuen a la función asignada por la estructura social. De modo que el daño en la vida dañada es la propia estructura social inoculada y materializada en la particularidad de cada sujeto que a su vez emborrona su individualidad y cualquier posibilidad de autodefinirse e incluso liberarse de la maquinaria social dominante.

Debido a todo esto, Adorno nos dirá que, si nos fijamos en la cotidianidad de la vida particular, aunque percibamos el sufrimiento, no llegaremos comprender la totalidad de la verdad de la vida dañada (Adorno, 2001: 9). Esto se comprende de manera evidente si nos percatamos que la cotidianidad más trivial e individual se encuentra condicionada por la estructura social. Por materializa esto, podemos verlo en el trabajo, el consumismo, la presión social, competitividad, etc. Si solo nos fijamos en estos elementos, no nos daremos cuenta de los condicionantes que están soterrados bajo la materialidad. Nuestras decisiones, profesiones, objetos de deseo, metas, etc. se encuentran «aprisionados» e incluso provocados por elementos externos a nosotros, los mismo que se encargan de conformar el orden social.

De modo que todo en nuestra vida se encuentra condicionado por la ideología político-social, ya no hay tal cosa como vida privada. El sujeto no es el hacedor de su vida —aunque lo crea— por eso no tiene sentido analizar la vida dañada desde el individuo (Maiso, 2022: 15). Las consecuencias de esto son catastróficas. No somos libres y esto produce un miedo colectivo, una angustia generalizada y una impotencia constante frente a las demandas externas impuestas. De esta forma, la vida dañada, la forma en la que está organizada la sociedad, afecta a toda nuestra ontología provocando un cambio cualitativo en esta. La vida dañada es pura heteronomía en tanto que esta gestionada y gobernada por elementos externos. Con esto nos hace perder por completo cualquier vestigio de soberanía sobre nosotros como individuos, como sujetos que pretendan hacerse y proyectarse en el mundo porque toda proyección viene ya condicionada de forma exógena.

1.2. La moral deficiente

La moral tradicional no es suficiente para solventar el problema de la vida dañada. Es más, de hecho, esta moral ha fracasado estrepitosamente. Como estándar de

dicha moral, Adorno se centrará en la propuesta kantiana de moral deontológica desarrollada en la modernidad (Ipar, 2020: 33). La elección viene condicionada, entre otras cosas, porque en Kant se puede notar uno de los mayores trabajos intelectuales para sistematizar la moral y fundamentarla racionalmente. Lo que se pretende con esto es una autonomía del sujeto moderno y hacer posible la elección libre de llevar una vida justa. De modo que, por semejantes pretensiones, resulta lógico que Adorno se fijara en Kant a la hora de evidenciar el fracaso de la moral.

Más concretamente, Kant parte de la idea de que el individuo es enteramente libre y que esta libertad adquiere su sentido pleno en la subjetividad del sujeto cuando este piensa y reflexiona sobre dicha libertad. En este sentido, ser libre en la moral kantiana no es otra cosa que poder contemplar nuestra propia voluntad de forma objetividad. Esto hace posible que pensemos sobre aquello que deseamos, las motivaciones de nuestras acciones, nuestras inclinaciones, etc. El propósito de este autoexamen será guiar nuestra voluntad basándonos en unos principios universales: el *imperativo categórico*, con absoluta libertad. Todo este proceso reflexivo sobre nuestra voluntad y la capacidad de cada individuo racional, se coloca en un grado de responsabilidad acorde con esa libertad absoluta que propone Kant (Ipar, 2020: 34). Por lo tanto, el sujeto es libre en tanto es racional y tiene la capacidad de reflexionar sobre su voluntad, sobre lo que desea y los motivos que lo empujan a actuar de una determinada manera. Esto implica que el individuo —como sujeto racional y libre— es quién decide vivir moral o inmoralmemente en relación con los otros.

Esta moral, como una moral abstracta, ubicada únicamente en la razón del individuo puede ser útil, pero solo como marco teórico filosófico. La circularidad racional de Kant no presenta incongruencias, el problema viene cuando consideramos la realidad material y social de los sujetos. El sujeto racional que propone Kant y que se construye en una circularidad lógica: el sujeto racional puede ser autónomo. Como soy autónomo puedo darme leyes morales universales, al seguir las leyes que yo mismo me doy, pongo de manifiesto mi libertad. Por lo tanto, al actuar moralmente bien, confirmo que soy racional y autónomo (Ipar, 2020: 34-35). Pero este sujeto no es el que existe en la realidad concreta, sino en la razón pura, en la absoluta abstracción. En la vida real, dañada, el sujeto está influenciado por su trabajo, la presión social, la ideología

dominante, etc. Por su situación, en términos beauvoiranos (Muñoz, 2019: 43), en última instancia. De aquí se desprende que el sujeto racional en realidad no es libre y pretender obligar al sujeto que tome una moral universal es demandarle algo que no se encuentra en su mano, como la autonomía, la libertad o incluso la capacidad de autodeterminarse. En consecuencia, aparece la culpa y no la liberación.

Esto se verá más claro con un caso concreto a modo ilustrativo, el cual Adorno remarcará. La concepción del trabajo en Kant en relación con su ética del deber, considera algo moralmente malo el no asumir las exigencias capitalistas, por ejemplo, o cualquier otra forma de opresión, explotación o desigualdad. De este modo, la moral kantiana solo asume y obliga al sujeto, pero no se cuestiona la realidad concreta y el momento histórico en la que el sujeto se encuentra (Ipar, 2020: 35). Es más, lo que se consigue con este tipo de moral es legitimar las formas de opresión imperantes en cada momento histórico. En este orden de ideas, se puede notar claramente que una moral universal no es posible. No es viable ni liberadora porque lo que se demanda del sujeto oprimido, y alienado, es una renuncia constante a sus deseos, necesidades y una obediencia a las estructuras de poder en detrimento de su propia liberación. Lo más paradójico de todo esto es que la moral kantiana valorará esta renuncia y alienación como algo positivo (*Ibid.* 36-37). Por lo tanto, la moral tradicional se vuelve un pilar fundamental para preservar la vida dañada.

Adorno reconocerá que ha podido existir un momento histórico concreto donde esta moral universal y deontológica fuese eficaz, pero es preciso entender que la historia cambia, las estructuras de poder cambian y con ello las costumbres morales quedan obsoletas, pues se afrontan situaciones concretas disímiles donde las decisiones morales demanda un nuevo análisis, un paradigma diferente al clásico (Adorno, 2019: 46). En la vida dañada no existe tal sustrato común donde configurar una moral universal. El sujeto moral ya no hace referencia al sujeto trascendental kantiano. Seguir con un esquema moral tradicional, redundaría en eludir las contradicciones propias de la situación actual y concreta. La moral tradicional, emborrona la realidad porque la olvida y se centra en unos axiomas metafísicos rehuendo la libertad individual y justicia objetiva.

1.3. Alternativa a la moral tradicional

Podemos afirmar que una vida moral a partir de la concepción clásica, no es posible desde la vida dañada. Entre otras cosas, porque entra en una contradicción evidente con los códigos morales subjetivos que a sí mismo se impone el sujeto y la realidad concreta de este. Ahora bien, esto no implica una renuncia a la reflexión ética o un rechazo a cualquier marco teórico y filosófico sobre la misma. Lo que se necesita, más bien, es una desconstrucción de esta reflexión abstracta y universalizable. En otras palabras, lo que necesitamos es una reflexión ética que sea crítica con las morales tradicionales y que tengan en consideración la teoría, pero también la praxis inmediata (Zamora, 1997: 26-27). Una moral crítica, que traiga a juicio la propia moral y que su objetivo sea negativo y no positivo. Una herramienta que favorezca el examen y autoexamen ético.

Para ello, Adorno propondrá una ética negativa, una propuesta que pretende ser alternativa a las morales convencionales. De lo que se tratará no será tanto de decirnos qué debemos hacer en todo momento y de homogeneizar las distintas realidades subjetivas y objetivas de cada individuo. Más bien, en lo que se centrará Adorno, será en señalar aquellos elementos, estructuras, situaciones, etc. que hacen de acicate para llevar una vida buena, así como la confrontación sobre cualquier dispositivo teórico que pretenda legitimar las condiciones sociales que crean y sostienen la vida dañada (Prestifilippo, 2019: 22). La ética negativa —alternativa a la moral tradicional— no es solo una visión crítica sobre la moral anterior como elemento legitimador de un mundo falso, sino también una herramienta que visibiliza y pone en entre dicho los elementos que nos impiden vivir moralmente, elementos que generan en los sujetos una disconformidad constante y enfermiza con su propia moralidad atravesada por la culpa.

Lo que hace Adorno con su ética negativa es desplazar la deducción racional a un segundo plano. Lo primero que debemos hacer antes de teorizar o razonar deductivamente es considerar el medio donde se desarrolla la acción moral. Es decir, una suerte de moral situacional (Prestifilippo, 2019: 24). Entender qué le conviene verdaderamente al sujeto en su situación actual, qué lo empuja a actuar de una determinada manera, a desear lo que quiere, etc. Al hilo de esto, Adorno entiende que las decisiones tomadas por un sujeto en un momento determinado tienen una base

epistemológica en tanto que se hacen a razón de un conocimiento del medio en el que se encuentra situado (*Ibid.* 24-25). Las distintas situaciones pueden llevar al sujeto a tomar decisiones incluso irracionales o moralmente censurables si las valoramos desde la moral tradicional. Esto deja de suceder, si superamos esa racionalización abstracta a la decisión como elemento de conocimiento y decisivo para actuar moralmente en una situación. Lo que se puede considerar malo en un momento determinado y en una persona concreta, puede ser, no solo necesario, sino bueno moralmente hablando en una situación diferente y desde otro individuo. Podríamos decir que las decisiones morales son llevadas a cabo dentro de un marco epistémico concreto.

Con base en lo dicho, la ética negativa es una ética con asiento empírico y existencial. Este fundamento permite comprender la decisión como elemento epistémico del que actúa moralmente bien en la vida dañada más allá de lo que una pretendida razón universal nos intente imponer. En este sentido, la ética negativa de Adorno y las decisiones se enfocan en el sufrimiento que padece el otro, el conocimiento de este sufrimiento —de ahí el valor epistémico— pero también en la identificación de dicho sufrimiento como mío (Prestifilippo, 2019: 28). Las decisiones morales no se toman arbitrariamente, ajenas a la alteridad de otro, sino que parten de ese otro. No son irracionales porque hay cierto conocimiento racional del daño, pero no se fundamenta en un aparataje racional, sino en un impulso somático que nos conecta con el sufrimiento antes ajeno. En cierta manera, la ética negativa sintetiza la razón universal y el sufrimiento concreto de la vida dañada, dando prioridad a este último para la posterior racionalización. No hay ya un sujeto universal ajeno a la situación de los otros, sino todo lo contrario. Desde la ética negativa se nos compromete con la realidad concreta del otro (*Ibid.* 29). Es por esto por lo que ya no tiene sentido ordenar una vida buena, lo que cobra sentido es lo que está mal, aquello que provoca el sufrimiento en el otro y las decisiones inmediatas para mitigar dicho dolor.

Todo esto no quiere decir que la propuesta adorniana no tenga un fin. Parte de que el sufrimiento físico hay que evitarlo en el otro y esta será la idea reguladora de la ética negativa en una vida dañada (Zamora, 1997: 28). La ética negativa nos interpela a actuar ante las situaciones de dolor ajeno, nos inquieta al movimiento ético prerreflexivo por solidaridad. La teoría es necesaria, pero lo mismo que la praxis. Otra

cosa es que la relevancia de alguna de estas esferas para vivir éticamente anule a la otra. Tanto la praxis sin reflexión, como la racionalización abstracta, nos llevan a una ética deficiente. Desde la teoría se cuestiona las acciones que se nos presentan como morales, pero que alivian o mitigan el sufrimiento en la vida dañada. Desde la praxis actuamos por identificación y solidaridad con el otros para la posterior racionalización de estos actos que buscan evitar el dolor.

2. La muerte: el culmen de la vida dañada

Una vez analiza la vida dañada y la crítica a la mora tradicional por su propia lógica interna ineficaz, estamos en posición de considerar la muerte en el marco de esta vida dañada. Se podrá notar como la lógica que intenta universalizar la realidad material sigue favoreciendo la degradación social y cultural hasta el límite más radical. Esto generará que la muerte pierda toda capacidad de dignificación del sujeto, así como el valor moral que la muerte podría tener. Asimismo, resultará esencial tratar en este apartado como la estructura social imperante provoca una expropiación de la experiencia más personal del individuo que era la muerte y, por último, estudiaremos como el sujeto ha sido disuelto en la lógica de la vida dañada y cómo esta disolución trae a coalición una muerte «vívica» y pensada como objeto sin individuo.

2.1. *La muerte no digna*

La vida dañada en el capitalismo tardío ha hecho mella en las dimensiones ontológicas más propia del individuo, llegando incluso a despojar de dignidad la finitud singular del sujeto. La muerte, en este sentido, es vilipendiada de una forma similar a como se ha hecho con la vida (Adorno, 2001: 233). La vida está dañada hasta tal punto que la muerte pierde su dignidad en el sentido que no importa la extinción del individuo, puesto que solo se ve en él una pieza más de la estructura social imperante. La misma estructura social esta que genera el daño integral en la existencia del sujeto, parasitándolo hasta su disolución y extinción. Este es el resultado lógico que se espera cuando al ser humano se le arrebatara la dignidad como sujeto, como individuo concreto que sufre en una situación determinada el proceso de alienación de lo humano. En consecuencia, su propia muerte deja de vivirse como algo propio, como una pérdida

propia, sino como la simple sustitución —fácilmente reemplazable— de una pieza en una maquinaria.

El efecto degradante de la muerte es doble. Por un lado, cultural y socialmente la muerte ha perdido su dignidad, su sentido y significado más profundo. No se produce con el hecho de morir un acto de recogimiento, respeto, pérdida o incluso confrontación con realidad absoluta de la finitud. La muerte se trivializa porque no afecta al sistema imperante. La sociedad entera, e incluso el propio sujeto, muestran indiferencia a la posibilidad de la muerte y ante el mismo acto de dejar de existir, llegando incluso hacer de un acontecimiento trágico, como debería ser la muerte de alguien, una experiencia cómica (Adorno, 2001: 235). Esto provoca —entre otras muchas cosas— que se cosifique a la persona. Al hacer de la muerte algo cómico o desplazarla, de este modo, deslizamos también la humanidad del que muere. Fijémonos que aquí la muerte ya no tiene esa fuerza negativa que nos hacía reflexionar sobre la vida, no provoca en nosotros una reflexión retrospectiva de nuestra propia forma de vivir. Por lo tanto, la muerte se vive de una forma que deja de ser crítica. Nuestra muerte pierde valor y se posiciona en el mismo rasero que la de cualquier ser vivo dotado de menor peso ontológico y moral como podría ser una ameba o un insecto kafkiano (Hernández, 2025: 334). El paralelismo con la figura literaria kafkiana no es baladí, sino que nos ilustra metafóricamente la degradación ontológica a la que sucumbimos y como lo único relevante en la vida es que se cumpla con un rol específico. La muerte deja de pensarse como algo decisivo, como posibilidad, como límite, como aparato reflexivo y de confrontación con nosotros mismos, con lo social y con el mundo.

El causante de esta degradación de la experiencia y el concepto de la muerte no es la cultura, tampoco es el factor psicológico, el cual también se encuentra infectado por esta indignidad. No, la causa principal es un *topos común* en la sociedad, una forma de pensar determinada que ha sido programada y articulada socialmente. La lógica social dominante que le da consistencia a esa vida dañada. Es decir, cultural y simbólicamente se ha degradado la experiencia de la muerte porque, anteriormente, la sociedad valora con unos criterios concretos a los sujetos. Estos son, que sean productivos, que sean útiles, maleables para que se adapten a cualquier circunstancia, etc. Estos mismos criterios son con los que se valorará incluso a la muerte a través de la

cultura (Adorno, 1984: 366-369). De hecho, la muerte tendrá un valor utilitario como el propio sujeto. Se hace de ella una práctica burocrática más que genere algún tipo de beneficio, ya sea económico, político, social, etc. Esto, en tiempos pretéritos, era muy diferente. La cultura, por ejemplo, hacía las veces de dignificadora del morir en lo humano, dotaba de cierta singularidad cada experiencia mortecina inclinada hacia un final. La lógica social ha hecho que la cultura —no solo no dignifique la muerte— sino que degrade la muerte, haciendo que pierda su valor como elemento crítico y proveedor de sentido vital. En contraste, la muerte deviene en algo administrado como cualquier otro elemento ontológico más. Por mencionar algo, podemos contar los muertos y de esta forma la muerte muta en simples estadísticas, datos. La muerte se vuelve así algo natural, parte de una vida que ya está dañada, inevitable e incluso frívolo y cómico. La muerte es un factum más dentro del sistema capitalista que ha llegado a trascender aquello que nos trascendía; la muerte.

Es una consecuencia lógica que, en una sociedad donde el valor del individuo se basa en la productividad, la utilidad del individuo en un sistema previamente configurado, el cual condiciona la existencia misma del sujeto y que se retroalimenta a sí mismo a través de los sujetos como piezas útiles, la muerte redunde en algo trivial para todo el tejido social. La muerte es útil mientras sirva para producir, mientras sea útil al sistema capitalista, mientras la podamos adaptar a las circunstancias concretas para sacar algún rédito, etc. Aquí la cultura ya no pone de manifiesto la negatividad de la propia muerte como pérdida irreparable de la vida, sino como un elemento más de productividad. El sujeto es alienado de su propia muerte y ya no la vive como suya.

2.2. La muerte ya no es más mi muerte

Pero la muerte no solamente ha sido desposeída de todo significado cultural, simbólico, psicológico y humano. El sujeto, en tanto alienado de su propia muerte en la vida dañada, se le ha privado de su experiencia singular de finitud. Esto es, sumado a la pérdida de una muerte que dignifica, que paraliza la vida, el individuo ha sido despojado de vivir su muerte como algo único, singular y de pertenencia propia y exclusiva.

Para entender esta expropiación de la muerte, es preciso que pensemos la muerte desde la óptica adorniana, no como un hecho aislado, sino como la muerte del individuo

situado en un momento histórico concreto. Es decir, la muerte acontece, es un hecho histórico situado en una comunidad y sociedad. Por lo tanto, hay que tratarlo como tal y considerar la forma en la que se articula la sociedad del momento y los hechos que ocurren en un periodo acotado de la historia en general, porque no es lo mismo morir ahora que hace quinientos años, por ejemplo. En otras palabras, la muerte tiene sentido dentro de la historia, de la sociedad y siendo propia, exclusiva, única e irrepetible en el individuo. La articulación de muerte, historia e individuo nos permite analizar momentos de la historia decisivos, donde la muerte es expropiada del individuo como sucedió en Auschwitz (Pérez, 2005: 29-30). En momentos de esta envergadura, intrincados con la muerte del individuo, provocan una disolución del individuo en relación con su muerte dentro del proceso histórico general. La muerte adquiere una connotación de absoluta anulación de la unión del sujeto con su muerte, lo que implica la imposibilidad de identificarse con ella de algún modo. De este modo, la singularidad de cualquier sujeto que muere, que sufre, que finaliza su existencia queda separada de su experiencia que cierra su ciclo vital. La muerte deviene en una abstracción mental porque deja de ser vista como algo adherido a una persona, un individuo que vive, existe, sufre, etc. en un momento de la historia determinado. Esto sucede porque la muerte individual queda difuminada por un marco cognitivo e histórico universal. Algo similar a la universalización de la ética kantiana.

Pero no es Kant el único modelo universal en materia de filosofía. Con Hegel tenemos una forma de pensar —salvando las distancias— muy semejante. Basta con fijarse en como la muerte del individuo, con sistemas de filosofía totalizantes al estilo hegeliano, formaba parte de algo más amplio, quedaba así, de alguna manera, justificada la muerte del sujeto en beneficio de un bien mayor. La totalidad es lo que tiene sentido e incluso la muerte de un individuo tenía sentido en relación a ese idealismo totalizador (Pérez, 2005: 31-32). Esto es lo que se conoce como el encantamiento de la muerte por el concepto abstracto, ajeno a la particularidad o que supedita cualquier especificidad. Pero cabe la pregunta: ¿Cómo dotar de sentido histórico hechos como los sucedidos en los campos de concentración? Aquí se desmorona el pensamiento abstracto y queda de manifiesto esa expropiación de la muerte. No hay justificación posible ante la barbarie en Auschwitz. Es más, se hace imposible vislumbra algún sentido a tales sucesos. Si consideramos la brutalidad ocurrida en los campos de concentración, no solo acaba con

la abstracción de la muerte como concepto y con su pretendida justificación histórica y racional. La masacre a escalas magnas y con connotaciones de maldad sin precedentes, hace imposible la comprensión y apropiación de la muerte por cualquier individuo que haya muerto allí (*Ibid.* 33-34). Con Auschwitz la expropiación de la muerte se radicaliza en la materialidad y brutalidad. La muerte ha excedido cualquier experiencia subjetiva al convertirse en un proceso sistematizado que banaliza el mal, como ya describe también Arendt con su idea de *banalidad del mal* (Cano, 2004: 101). Esto nos muestra como no solo el mal, sino la muerte se vuelve algo impersonal al convertirse en un hecho dirigido por estructuras externas.

Pero el problema de la expropiación de la muerte no se agota en Auschwitz, sino que este es un ejemplo ilustrativo de algo más amplio, una lógica que traspasa toda la sociedad. Lo que podemos detectar con el hecho histórico devastador de la solución final es la cancelación del sujeto. Hay individuo, pero este es —como ya dijimos en apartados anteriores— una pieza más. En el caso de la muerte, no es un sujeto que experimenta la muerte, es una pieza más dentro de la muerte como concepto (Peña, 2019: 145-146; 154-155). No hay una subjetividad que acompañe al proceso de la muerte, esta sea sistematizado, naturalizado. Se cuentan muertos, no personas que han experimentado la muerte. La muerte la objetivamos, la pensamos en términos de sujeto y objeto, o que nos permite verla como algo ajeno. Una suerte de nómeno incognoscible. La muerte no puede quedar fuera del sujeto que conocer, esta es algo que le pertenece desde que viene a la existencia, es algo suyo, que debería de culminar su vida para dotarla de sentido en el orden que el individuo autónomo decida. Si incluso la muerte se le expropia al sujeto, si no puede ver su muerte como algo suyo que, ya sea como experiencia existencial que genera angustia, reflexión de vida realizada, etc. la muerte pasa a la dimensión abstracta, fría, universalizable que homogeneiza las muertes.

2.3. Hay muerte, pero no sujeto para morir

Conviene ahora detenernos en la muerte y la distorsión a la que ha sido sometida la subjetividad del sujeto que muere. Para comprender la relevancia que tiene esa disolución del sujeto en su plena subjetividad, conviene que sigamos resaltando algunas particularidades de la muerte en Adorno.

Para nuestro filósofo, la muerte se compone de dos dimensiones fundamentales: la existencia social y la existencia corporal. La muerte sería una suerte de dialéctica entre estas dos dimensiones, posibilitando una articulación entre la existencia corporal y la social, una suerte de ajuste de ambas dimensiones ópticas. (Pensky, 2017: 45). El problema es que en la vida dañada esta articulación es imposible por varias razones. La falta de libertad, las nuevas formas de dominación, etc. hacen imposible tal sincronización. El sujeto, en su existencia social, ha perdido autonomía moral, se ha convertido en un mero productor y consumidor de un sistema mayor que él al que pertenece. Si el sujeto ha sido disuelto en la vida dañada, la muerte también lo está, puesto que la muerte social, comprendida como una vida sin sentido, invisibilizado socialmente, infravalorado, etc. llega antes que la muerte corporal y biológica. No existe unión posible entre estas dos realidades que hacen de la muerte algo propio del sujeto porque el sujeto ha sido segmentado.

Es lógico que la muerte haya perdido su función principal en relación al sujeto. Si la vida está ya dañada, cercenada del sujeto, la muerte no puede dar conclusividad a una vida no vivida. Si la vida que vivo no es mi propia vida, tampoco la muerte es mi muerte. Es la muerte en abstracto, pero no es mía porque no hay sujeto que muera, lo mismo que no hay sujeto que viva. Pero también, si la muerte social se podía adelantar a la muerte biológica por su escisión, también puede suceder que se retrase respecto al cuerpo muerto. Podemos morir corporalmente sin haber muerto socialmente porque aún no hemos tenido un lugar en la sociedad, no hemos sido reconocidos y, en consecuencia, no nos hemos podido apropiarnos de una vida social, no estamos realizados como sujetos (Pensky, 2017: 45). Un ejemplo muy paradigmático de esto es el caso que ya hemos mencionado anteriormente, pero que aun así merece la pena volver a traer a colación: Auschwitz. Resulta pertinente porque el suceso de los campos de concentración no es un hecho histórico más, sino una muerte industrializada, donde la muerte biológica llega, pero la social se anticipa. Las personas en los campos de concentración eran imposibilitadas para que vieran ese final como su muerte, su final como reconciliación de su muerte social y biológica. Primero llegó la muerte social y en medio de una vida que no era vida, debían seguir viviendo hasta la llegada de su muerte corporal. Es más, este momento histórico marcará un antes y un después, dejando la muerte sin posibilidad de ser conceptualizada, categorizada ni siquiera pensada.

Resulta tan relevante Auschwitz no solo porque sea ilustrativo, sino porque la lógica implícita en la industrialización de la muerte será algo que perdure después del exterminio nazi. Después, se consigue, como vemos, una vida corporal mucho más larga, pero la muerte social llega incluso antes que en la época anterior a la modernidad. Dejamos de ser útiles antes —si lo comparamos de manera proporcional a nuestra muerte biológica— de que se consiguiera alarga la vida (Pensky, 2017: 56-57). De este modo, nos encontramos con cuerpos vivos que ya no viven. Es más, con sujetos que no han vivido a lo largo de su vida, que socialmente han sido finalizados, borrados y que observan de lejos los proyectos acabados, inacabados o, incluso, ni comenzados. Se despliega la dialéctica negativa en su propia corporalidad: cuerpos vivos extintos.

En última instancia, la mala muerte no es algo circunstancial o aleatorio, sino que es la consecuencia lógica que se desprende al diluir al individuo en una totalidad homogeneizada (Pozo, 2021: 130). En la lógica social imperante, como en los campos de concentración, los individuos eran números, datos, o —como ya dijimos anteriormente— meras piezas de una estructura dominante. Son unos consumidores más, unos productores, en resumidas cuentas, categorizaciones que homogeneizan las diferencias disolviendo la individualidad. Es más, si intentamos ser singulares y salir de ese principio de identidad sistémica, la propia maquinaria social nos condenara al ostracismo social. Esto ya es una forma de muerte. El sistema mata al individuo al suprimir cualquier posibilidad de que sea él mismo el que se haga a sí mismo en términos sartreanos. Esto implica anular esa libertad absoluta que afirmaba el filósofo francés y, en consecuencia, su responsabilidad. Seguimos vivos corporalmente, pero ya estamos muertos como individuos. Si nuestra vida no tiene valor singular, nuestra muerte biológica y social tampoco puede tenerla.

Fijémonos que el genocidio nazi o cualquier masacre de esta categoría, es posible cuando la lógica de la identidad borra al individuo (Pozo, 2021: 132-134). Un caso muy actual es cuando se habla de inmigración o migración, donde la individualidad es anulada por completo. Aquí se habla de una categoría totalizadora. En cierta manera, hay una muerte social similar al genocidio. De ahí que cuando mueren en pateras, cuando son criminalizados, ya no mueran o sean criminalizados individuos, sino inmigrantes, migrantes o una «raza» concreta en la solución final, etc. En relación

con la muerte, es deshumanizada ella misma y es una forma inhumana de morir porque se convierten en datos de un absoluto identitario, no hay una vida, una biografía detrás, hay un cupo, un patrón repetitivo. La muerte se vuelve así algo que unifica a los individuos y ayuda a disolución del sujeto.

3. La muerte como límite moral y necesidad de una ética negativa

La integración de la muerte en las narrativas omniabarcantes tradicionales, las cuales la dotaban de un sentido, es imposible en la actualidad. Ahora, la muerte supone más bien un límite moral en la vida dañada. Pero, la muerte como límite moral nos ayudará a comprender la propuesta adorniana de su ética negativa y nos capacitará para verla como fundamento de la misma. A la luz de esto, en el último bloque trataremos lo que dará sentido a todo el trabajo en general y a nuestra tesis principal. Se abordará la administración de la muerte y el desencanto con la cultural que se radicaliza con la muerte administrada. Este fracaso y burocratización de la muerte nos mostrará limitaciones intelectuales y lingüísticas, nos pondrá de manifiesto lo peor de lo humano, que a la vez nos trasciende y enajena. Es por esto que la ética negativa no se propone una reconciliación, esto no es posible. No hay consuelo posible, sino una confrontación directa con la realidad de la muerte aparejada al sufrimiento humano. Esto nos lleva a la ejecución moral en orden negativo, con un valor preventivo y partiendo de las reacciones más viscerales y empáticas frente al sufrimiento ajeno, para hacerlo nuestro.

3.1. La administración de la muerte y el fracaso cultural

A fin de cuentas, la burocratización de la muerte ejemplificada en su mayor crueldad en Auschwitz, pone de manifiesto el fracaso cultural de la modernidad. De modo que la administración de la muerte y el declive de la cultura están irremediabilmente ligados. Esto no es una opinión fundada, sino la descripción de una realidad material que nos devastó como seres humanos con la segunda guerra mundial y el consecuente desencanto del humanismo (Rivas, 2018: 107). La ilustración presentó unas pretensiones acordes con la moralidad kantiana. Nos prometimos a nosotros mismos que un ejercicio racional nos elevaría moralmente, que el aumento cultural nos alejaría de conductas violenta y que el fomento de la autonomía nos haría más humanos.

Lo paradójico de todo esto es que esos elementos que prometían progreso humano, nos llevaron a la mayor degradación de lo humano. Fueron condiciones de posibilidad para la barbarie. De modo que gracias a la razón hacemos de la muerte un trámite más, la cultura asume esta lógica administrativa y se aleja más de la dignificación de la muerte. El ser humano pierde el sentido y anclaje en el más acá y en un supuesto más allá.

Esto no quiere decir que la cultura *per se* sea algo negativo en Adorno, sino que más bien señala en ella una naturaleza ambivalente, es decir, paradójica (Rivas, 2018: 108–109). Al igual que el ser humano es contradictorio, capaz de lo mejor y de lo peor, la cultura puede hacer las veces de trampolín humano y de degradante de la propia humanidad. De hecho, a lo largo de la historia podemos ver como la cultura ha sido una herramienta reivindicativa, crítica e incluso emancipadora. El error está en centrarse exclusivamente en esta faceta de la cultura. Por ejemplo, la cultura es incapaz de dar un sentido a la fábrica de muertos en Auschwitz, no puede representar la muerte del individuo ni comprenderla. A lo más que puede aspirar es la representación de la muerte en general, sin sujeto, sin individuo, sin sentido. En otras ocasiones sí que lo ha hecho. La cultura nos ha ilustrado el dolor, nos ha ayudado a comprender nuestra muerte e incluso a dotarla de un sentido. En resumidas cuentas, nos ha sacado del absurdo de la finitud. No obstante, la cultura del humanismo queda excedida, traspasada por un dolor mudo (*Ibid.* 107). Hay algo de lo humano que no comprendemos, que intentamos negar, olvidar, que no podemos representar culturalmente. Aquí lo humano se vuelve incomprensible junto con la muerte. Retrocedemos a un punto que desconocíamos, lo que nos indica que el progreso es más bien como una espiral y no lineal.

El problema de la administración de la muerte será notable en el ámbito artístico tras lo sucedido en la segunda guerra mundial. Cuando nos fijamos en el arte, en cualquiera de sus formas, podemos sentenciar el fracaso cultural. El tan manido veredicto adorniano sobre la poesía sintetiza esta crisis artística y cultural: «Es de bárbaros seguir escribiendo poesía lírica después de Auschwitz» (Adorno, 2003: 406). Ahora bien, esto debe entenderse correctamente, pues no supone una prohibición o imposibilidad sobre la literatura, poesía, arte o cultura en general, sino más bien un cambio radical en la forma del proceder y conceptualizar toda la cultura en relación con la muerte (Ray, 2016: 140). Lo acontecido en la segunda guerra mundial pone en

evidencia las limitaciones culturales y artísticas, pero al mismo tiempo compromete al artista, al poeta, al filósofo e incluso al teólogo diría yo, para que cambien radicalmente su forma de proceder, de pensar la muerte y la barbarie. En resumidas cuentas, los interpela a posicionarse, visibilizar la muerte de una forma radicalmente diferente.

El arte ha quedado dañado, como la vida misma. Tras Auschwitz, la capacidad creativa y representativa en relación a la muerte se ha disuelto. La muerte, como experiencia del sujeto es irrepresentable. Si vamos más allá del lenguaje y no nos quedamos solo en el juicio sobre la poesía o la literatura en general, notaremos que el horror de la muerte —o al menos la lógica social existente— en los campos de concentración es más accesible artísticamente desde las artes visuales. No se trata de representar montañas de cadáveres apilados, sujetos demacrados por la tortura, etc. Lo que podemos alcanzar con el arte visual es una representación negativa en tanto que no muestra directamente lo sucedido con imágenes. Indirecta en el sentido que sugiere, no nos muestra explícitamente lo acontecido. Y disonante porque nos incomoda, nos perturba e inquieta (Ray, 2016: 141). En este sentido, el arte no trae consuelo, sino todo lo contrario. El arte ya no da sentido y este es el enfoque correcto que debe de tener el arte, reproducir ese vacío y ese distanciamiento y disputa del sujeto con su muerte. La cultura no dignifica nuestra muerte no solo porque no pueda, sino porque ahora es otro su cometido. Su función es poner delante de nosotros la realidad actual.

En consecuencia, podemos afirmar que la muerte administrada sirve para poner en evidencia el problema ético, una contradicción de política inhumana, pero también una crisis cultural desbordada por esa muerte administrada. La ilustración, la racionalidad, no solo no han tenido la capacidad de evitar la administración de la muerte, sino que han contribuido a ello haciendo del sujeto un elemento superficial y reemplazable en el sistema socio-capitalista. La cultura, al perder su capacidad crítica como la perdió la ética tradicional, sucumbe al desastre deshumanizador.

3.2. El horror como límite del pensamiento y del lenguaje

El problema con la muerte, plasmado en la tragedia de la segunda guerra mundial, en el momento que traspasó toda la cultura, e incluso se construyó en base a ella, tiene consecuencias devastadoras en elementos esenciales, no solo de la cultura,

sino de la propia antropología social. La dimensión cultural se servía de ciertos elementos para la representación y reconciliación del ser humano y su muerte. Entre estos, se encuentra el lenguaje, todo el entramado simbólico, la filosofía, las religiones, etc. El punto es que todo esto dejó ser útil por ser insuficiente e ineficaz para explicar la muerte, el sufrimiento o el mal (Arias, 2006: 100). Esto se puede inferir con el problema de la poesía y como las metáforas ya no alcanzan, pero es que las imágenes tampoco. Los sistemas filosóficos son caducos. Del mismo modo, el infierno ya no se encuentra en un más allá, lo hemos vivido y no nos hemos dado cuenta si quiera. El sufrimiento y castigo que antes era exclusivamente divino —ya sea como sacrificio salvífico o relativo a lo humano para dotarlo de sentido— se ha encarnado en la especie humana huérfana del sentido religioso. Incluso conceptos como infierno, condena eterna, etc. no sirven para abarcar lo sucedido en Auschwitz y cuanto menos un pretendido paraíso.

En tanto el arte, como hemos visto antes, solo puede llegar a representar esa angustia, la perturbación y vislumbrar el sufrimiento de la muerte industrializada, hace que se quede a las puertas de lo que necesitamos como humanos: una reconciliación del humano con la muerte. En este sentido, se le imponen nuevos límites al arte y con ello al lenguaje y a la dimensión simbólica de lo humano para representar el horror de la muerte. Para que existiera esa posibilidad de reconciliación, es necesario preservar algo que nos ha hecho humanos en el periodo de humanización y que incluso compartimos con ciertas especies animales: la vinculación de la muerte, el lenguaje y el símbolo. Lo que se ha roto ha sido un vínculo y por lo tanto una relación. Una relación indispensable para ser seres humanos. (Arias, 2006: 102). Auschwitz acabó con el rito funerario, las formas humanas de tratar la muerte, el reconocimiento del otro como alguien, el lenguaje que daba sentido y el simbolismo relacionado con la muerte. En el genocidio nazi, los muertos era productos que se fabrican, desechos, no tenían nombres, no se honraba su muerte, ni se los recordaba. Es más, ni se lloraba por ellos. Las consecuencias de esto no solo repercuten en los muertos, sino en sus propios verdugos, que también son deshumanizados al funcionar como una pieza clave de toda la sistematización de la muerte.

Esta ruptura vincular entre los simbólico, el lenguaje y la muerte, tiene unas consecuencias morales directas, al mismo tiempo que unas causas éticas. Por mucho

que intentemos representar lingüísticamente o conceptualizar la muerte en Auschwitz, el mal allí perpetrado, en cierta manera, toda representación será una traición a lo que sucedió de verdad. La verdad se verá sometida a un proceso eufemístico. La metáfora desfigurará la facticidad, la ficción mentirá descaradamente. Se debe acudir a los *factum*, a narraciones directas. Si nos fijamos, es un problema irresoluble, porque deja un vacío epistémico en tanto que no llega lo lingüístico, ni lo simbólico tampoco alcanza. Por otro lado, el lenguaje hace las veces de emborronador de una realidad concreta y cruel. En vez de reconciliar al humano con la muerte, lo distancia. Palabras concretas modifican una realidad: oficina, tablón de expedición, carnet, etc. (Arias, 2006: 107-108). El lenguaje fue usado deliberadamente para encubrir la facticidad, se usó como una herramienta legitimadora y lo disociamos de la moral y de la muerte. El horror asociado a la muerte, fue posible, en parte, por la ayuda del lenguaje, este favoreció a que pensáramos las cosas como no eran en realidad.

Se puede sostener, junto con Adorno, que las palabras, pero tampoco ninguna abstracción mental, consiguen atrapar la realidad objetiva de la muerte después de Auschwitz. Y no conseguimos hacernos con la realidad por medio del lenguaje y en este caso concreto con la realidad de la muerte, porque la vida se encuentra dañada, la vida ya no se vive. De aquí se deriva el concepto de la no identidad adorniano: una ruptura, una escisión en nuestra misma historia (Oberle, 2018: s.p.). No podemos acotar lo sucedido en los campos de concentración con el mero concepto de la muerte, porque lo sucedido allí escapa al propio al propio concepto, se hace incomprendible, aunque lo ocurrido allí sea racional. De modo que el horror y la limitación del lenguaje se explica como límite estético, violencia moral, pero también como un error estructural y carencia filosófica. De todo esto se desprende la no identidad adorniana que señala la imposibilidad y limitaciones lingüísticas y mentales para abarcar la realidad. No podemos identificar la realidad con el concepto o las palabras.

No se trata de que el horror en Auschwitz, la muerte industrializada, la expropiación de la muerte al sujeto o la vida dañada sean un hándicap al pensamiento y al lenguaje. Más bien lo que se pretende es hacer ver el daño interno que ha sufrido el individuo con la sociedad, poner de manifiesto los límites del lenguaje ante el horror de

la muerte concebida de esta forma. Claro que podemos hablar, escribir y pensar sobre lo que pasó y de la situación actual respecto a la vida dañada y la muerte, lo que no debemos hacer es intentar una reconciliación imposible y engañosa de algo que está roto.

3.3. La muerte es pura negatividad y fundamento de la ética negativa

Acercándonos al ocaso de nuestro trabajo, a estas alturas, pienso que es evidente la inferencia que se puede desprender de lo estudiado hasta ahora. La muerte en la propuesta ética adorniana no es algo accesorio, sino un elemento decisivo que traspasa el hecho biológico y el sentido que le hayamos podido otorgar. La muerte en la ética negativa se nos presenta como negatividad insubordinada. No es subordinable porque no entra ya en el concepto, en el lenguaje o en el simbolismo, no hay reconciliación posible y funciona como desvelamiento de los límites humanos. No obstante, esto no quiere decir que nos condene a una neutralidad o estatismo ético, sino todo lo contrario. Es el cimiento de la propuesta ética adorniana, en tanto que esta se constituye de la resistencia directa a la repetición de acciones censurables como las que hemos visto y no tanto la elaboración de un catálogo de normas éticas.

Desde la dialéctica negativa, resulta inconcebible las filosofías totalizantes que pretenden dar un sentido a cualquier hecho histórico. Esto —como hemos visto— se extrapola a la ética deontológica kantiana que pretende ser universalista. En este orden de ideas, hay hechos que no tienen sentido ninguno porque darle un sentido es justificar barbaries como Auschwitz. En cierta manera estamos atentando contra las víctimas de este suceso, estamos infravalorando la muerte de millones de personas. La masacre es algo que se pudo y debió de haber evitado, no es algo necesario, ni con sentido, ni histórico, ni moral, ni de ningún tipo; ni mucho menos es algo justificado. A razón de esto, Auschwitz supone una escisión, un quiebre en una pretendida universalidad histórica (Burdman, 2021: 817–819), que trastoca todo el sentido moral que pretendamos darle. La muerte no fue una consecuencia lógica, no nos sirvió como método pedagógico. La muerte vivida en ese momento derrumba el edificio moral que teníamos construido y toda una estructura racional que intentaba comprender la historia. En consecuencia, deja un vacío irreparable.

Las consecuencias éticas de la ruptura histórica con Auschwitz son fundamentales para la filosofía en general. De modo paradigmático, nos remitimos, como hicimos con Kant, en este caso a Hegel (Burdman, 2021: 818). Su pretendido afán totalizador bajo un sistema filosófico complejo y coherente, pretendía dotar de sentido cualquier suceso. Algo similar a lo que hacen las religiones, pero desde otro marco de referencia en sentido epistémico. No hay un propósito mayor, ni filosófico, ni religioso, ni de ningún orden que suprima el sufrimiento de las víctimas. De lo que se trata es de poner el foco en los individuos, ya que estos son los que sufren y los que mueren. No estamos hablando de una categoría filosófica o un propósito divino añadiría yo. La muerte del individuo pensada desde la vida dañada y específicamente en Auschwitz, es pura negatividad. En este sentido es insuperable, no podemos integrarla en la historia o en el paradigma moral, religioso y filosófico. De modo que éticamente debemos proceder de otra forma distinta. Hay que confeccionar una ética negativa que mantenga abierta la herida para recordarnos lo que no debemos repetir. Es otro imperativo categórico, pero en formulación negativa, que nos invita a pensar de modo preventivo.

Asimismo, en tanto carencia ética hay una limitación jurídica y legislativa. La lógica de equivalencias no funciona con la muerte en general, ni con la muerte en Auschwitz como modelo paradigmático de la barbarie. Es insuficiente porque no se puede compensar la muerte, la culpa no es suficiente y el castigo nunca será proporcional (Cucharó, 2022: 398 - 400). En el momento que comprendemos que muere el individuo en todas sus formas, que mueren sus familiares que siguen con vida biológica, es imposible restituir la negatividad absoluta de la muerte en este sentido. Es más, imposible restituir en cualquier sentido, ya sea con un castigo al verdugo, con una condena que inculpe a alguien o con cualquier tipo de compensación. El individuo está muerto y se le expropió su propia muerte ¿acaso esto es restituible?, ¿es cuantificable, medible, comparable con algo? Es más, es una ruptura de por vida, una brecha que con cualquier intento de reparación genera más apertura aún.

Por lo tanto, es necesario reformular ciertos conceptos clave como el de la culpa y la justicia. Todos somos culpables en tanto que nuestra ontología se encuentra impregnada de una estructura que nos obliga a participar de lo que sucedió en Auschwitz en relación a la muerte y sus implicaciones posteriores (Cucharó, 2022: 398–

400). Lógicamente, no es que todos seamos culpables de lo que ocurrió, lo que significa esto es que las sociedades se encuentran constituidas y estructuradas de tal manera que cada individuo reproduce patrones de exclusión, sufrimiento, muerte social, etc. Ya sea de forma directa o indirecta, nuestra simple existencia contribuirá a esta lógica de pensamiento y a prácticas que fomenten el sufrimiento. La culpa pierde, por decirlo de alguna manera, su valor individual y jurídico y se torna en un procedimiento para hacernos conscientes de que formamos parte de un dispositivo social injusto. Esta culpa debe generar en nosotros una reacción corporal y afectiva por medio de sentimientos como la repulsa, la incomodidad o la vergüenza (Burdman, 2021: 822). Es una incomodidad psicosomática y no una deducción lógica. Nuestros cuerpos deberían reaccionar ante la muerte de los otros de esta forma. Nuestros cuerpos deberían de rechazar la muerte extrema, el rechazo psicosomático no es posible traducirlo a una moral positiva, sino que nos impone un límite moral: no debe volver a suceder aquello. La racionalización va después de la reacción psicosomática.

Desde la ética negativa no hay cierre, reconciliación, ni superación del sufrimiento porque no es este su cometido. Hacer esto es reproducir y añadir más sufrimiento al daño ya causado, es dejar de valorar la muerte de millones de personas. La muerte debe estar presente o, más bien, omnipresente en la ética porque nos muestra que es insuperable, que no la podemos integrar en una narrativa de sentido, ni redimir con morales positivas. La muerte es el extremo más radical que evidencia el fracaso, eso que es imposible decir sin violencia. Incomoda nuestro pensamiento para llevarnos a la acción, no de normas positivas, sino negativas con el objetivo de prevenir atrocidades futuras. La verdad de nuevo cobra valor, donde el lenguaje nos falló por medio del ocultamiento y la razón fue una herramienta útil para la barbarie, el sufrimiento es la llave que nos da acceso y muestra la verdad de la muerte (Loaiza, 2020: 67; Cucharó, 2022: 408). No se trata de lógica, de sistemas o normas morales universales, sino de escuchar a los que sufren y de comprender la negatividad absoluta e irresoluble de la muerte.

Conclusiones

Al comienzo de este trabajo, planteábamos la pregunta que había suscitado el interés por la temática abordada en esta somera investigación: Desentrañar el papel que tiene la muerte en la ética negativa de Adorno como límite moral más radical en la vida dañada. Resulta patente —después de todo lo analizado y estudiado a lo largo de esta investigación— la relevancia que tiene la muerte en el pensamiento ético adorniano en relación al concepto de vida dañada. Sin ir más lejos, comprender la función que tiene la muerte en la vida dañada, nos ayudará a alcanzar con total cabalidad lo que significa una vida que ya no vive, hablar desde la vida dañada, hasta dónde llega el daño y la necesidad de una alternativa ética en orden negativa.

Desde la concepción de vida dañada de Adorno, hemos podido comprender que el daño al que estamos sometidos y del que se habla se trata de una estructura social capitalista que reproduce el daño en cada individuo de forma encadenada. Como componentes constitutivos de dicho orden social que somos, en cierta manera, somos copartícipes de ese daño. Por lo tanto, se podría decir que nos autodañamos y dañamos al otro. La moral tradicional, ante este problema, no solo es deficiente, sino que contribuye a la reproducción del daño en tanto que es un elemento legitimador de las estructuras imperantes. La ética negativa aquí se hace necesaria como elemento crítico de la moral deontológica, universalista y racionalista. Es más, es crítica no solo con la ética, sino con todo aparataje intelectual que reduce al sujeto a una mera abstracción universal y no tienen en consideración las condiciones materiales, sociales, políticas, culturales, etc. que provocan, sostiene y perpetúan el sufrimiento o la injusticia. De lo que se trata es de mantener abierta, al mismo tiempo que señalar esa escisión que se ha abierto con el daño y no de difuminarla.

En medio de la complejidad que entraña la vida dañada, la muerte como hecho ontológico básico en el humano se ha visto afectada de forma radical. Ya no funciona como la culminación de una vida vivida, como elemento dotador de sentido a nuestra existencia única, ni incluso como experiencia ontológica que dignifica al sujeto. Todo lo contrario, en la muerte vemos de frente la parte más terrible de esa vida que está dañada de muerte. La muerte ha sido administrada con la burocratización, haciendo de ella algo frío e inhumano. Se ha trivializado la finitud humana como un hecho más entre los

distintos sucesos, llegando a pensar que puede ser algo resarcible. Se anticipa la muerte social, haciendo que el individuo muera en vida, se nos expropia, no solo la vida, sino la posibilidad de vivir mi muerte como propia. Nos hallamos ante una caterva de muertes que suscribimos a estadísticas ausentes de sujetos porque estos han sido disueltos en la homogeneización social.

La muerte, no solo se nos presenta como una negatividad irreductible en relación al límite moral más radical con el que se enfrenta cualquier código ético. Como negatividad irreductible, irreconciliable, irreparable e insubordinable, es el núcleo que nos muestra la imperiosa necesidad de una ética en orden adorniano, proponiendo, no una solución inadmisibles que en cierta forma reproduzca más violencia sobre las víctimas. No se trata de máximas morales que nos dicten cómo vivir, sino de un imperativo categórico nuevo en una vertiente negativa que su fin sea evitar que suceda el daño irreparable que ya cometimos con la muerte en sucesos como Auschwitz. La muerte nos sirve para reconocer ese daño irreparable, esa herida que no se puede ni debe cerrar, dignificar a las víctimas en la medida de lo posible, analizar críticamente la historia y cualquier propuesta moral que pretenda invisibilizar el daño irreparable que supone la muerte en todos sus órdenes en una vida dañada.

Bibliografía

Adorno, T. (1984) *Dialéctica negativa*. Taurus: Madrid.

Adorno, T. (2001). *Mínima moralía: Reflexiones desde la vida dañada*. Taurus: Madrid.

Adorno, T. (2003). *Notas sobre literatura*. Akal: Madrid.

Adorno, T. (2019). *Problemas de filosofía moral*. Las Cuarenta: Buenos Aires.

Arias, L. M. (2006). La representación y el horror. *Trama y fondo: revista de cultura*, (21), 6. 100-122.

Burdman, J. (2021). 'After Auschwitz': Writing history after injustice in Adorno and Lyotard. *Contemporary Political Theory*, 20(4), 815-835.

Cano Cabildo, S. (2004). Sentido arendtiano de la "banalidad del mal". *Horizonte: revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religiao*, 3(5), 101-130.

Cucharó, S. (2022). Justice beyond repair: Negative Dialectics and the politics of guilt and atonement. *Contemp Polit Theory* 21. 397–418. <https://doi.org/10.1057/s41296-021-00528-3>.

Hernández Pérez, A. (2025). Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico. Jonathan Allen y Jesús Palacios (2024). Barcelona: Hermenauta. *Latente - Revista De Historia Y Estética Del Cine, Fotografía Y Cultura Visual*, (23), 331-334. <https://doi.org/10.25145/j.latente.2025.23.17>.

Ipar, E. (2020). Dialéctica negativa y reflexión crítica: el problema moral en la filosofía y la teoría social de Theodor W. Adorno. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, (80), 33-47.

Loaiza, T. A. (2020). Dialéctica negativa y sufrimiento en la filosofía moral de Theodor W. Adorno. *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 41(123), 51-76.

Maiso, J. (2022). *Desde la vida dañada: La teoría crítica de Theodor W. Adorno*. Siglo XXI: Madrid.

Míguez Domínguez, C. (2025). Maiso, J. (2022). Desde la vida dañada. La teoría crítica de Theodor W. Adorno. Madrid: Siglo XXI. *Ágora. Papeles De Filosofía*, 44 (1). <https://doi.org/10.15304/ag.44.1.10173>.

Muñoz, S.C. (2019). *Simone de Beauvoir: Del sexo al género*. Shackleton Books: Barcelona.

Oberle, E. (2018). *Theodor Adorno and the Century of Negative Identity* [Excerpt]. Stanford University Press. <https://www.sup.org/books/history/theodor-adorno-and-century-negative-identity/excerpt/introduction>.

Pensky, M. (2017). Toward a critical theory of death: Adorno on dying today. *Adorno Studies*, 1(1), 45–60.

Peña, A. B. (2019). Proyecto moral de Theodor W. Adorno después de Auschwitz. *Revista Filosofía UIS*, 18(2), 143-165.

Pérez, A. (2005). La historización de la muerte en Dialéctica negativa de TW Adorno. *Revista internacional de filosofía política*, (26), 17-44.

Pozo, A. G. (2021). Ilustración sin dominio y pensamiento altruista. La desmitologización de la ilustración en Adorno y Horkheimer. *HYBRIS, Revista de Filosofía*, 12(2). 119-141.

Prestifilippo, A. L. (2019). No cabe la vida correcta en el mundo falso. Ética y política en Adorno. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, (77), 21-36.

Ray, G. (2016). Sobre la importancia del silencio y de la manifestación: Plight de Joseph Beuys y la presentación negativa en las artes visuales post-1945. *Constelaciones. Revista De Teoría Crítica*, 7(7), 138–169. Recuperado a partir de <https://constelaciones-rtc.net/article/view/1115>.

Rivas García, R. M. (2018). De la muerte del hombre a los trazos de un humanismo en clave “negativa”, una mirada entre Foucault y Adorno. *En-claves del pensamiento*, 12(24), 106-135.

Zamora, J.A. (1997). Th. W. Adorno y la praxis necesaria. Prolegómenos para una ética negativa. *Enrahonar* (28). 23-32. <http://hdl.handle.net/10261/246800>.